

ZAMONAVIY DAVRDA YOSHLARNING ODOB-AXLOQIGA QO'YIADIGAN TALABLAR

Qarshibayev Baxtiyor Botir o'g'li¹

Absaliyev Maruf Bahrom o'g'li²

Ergashev Javohir Akmalovich³

^{1,2,3}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samaraqand filiali "Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta'limi fakulteti 1-kurs talabalari

Email:qarshiboyevbaxtiyor34@gmail.com

marufabsaliyev01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442056>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ulg'ayib kelayotgan yosh avlodlarga tarbiya, odob axloq haqida diniy va dunyoviy berilishi kerak bo'lgan bilimlar yoritilgan.

Kalit sozlar: Odob-axloq, ta'lim va tarbiya, sog'lom avlod, ota-ona, pedagogik-psixologik.

"Bizni hamisha o'ylantirib keladigan bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", deya ta'kidladi Prezidentimiz.

Mirzo Ulug'bekning oila muhiti sog'lom avlodni yetishtirish haqidagi fikrlari shundan iboratki, alloma uqtirishicha, bolaning bilim olishiga bo'lgan qiziqish, xavasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muxit muxim o'rinni egallaydi. Oilada ota - onalar ayniqsa o'qimishli ota - onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga aloxida e'tibor berishlari lozim.

Yuqorida bayon qilinganlardan ko'rinadiki, buyuk allomalar va mutafakkirlar kasbga yo'naltirishning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, pedagogik-psixologik jihatlariga, ota-ona, maktabning roli, kasb tanlashda yosh avlodning hayot, mehnat yo'lini mustaqil tanlashiga alohida e'tibor bilan qarashgan. Bolani hunarga yo'llashda uning qiziqish, moyilligi, qobiliyatini o'rganish, bunday holatda ularning onglilik, izchillik va vorisiylik, yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini qayd etgan. Xullas, bu kabi misollar ajdodlarimizning kasb tanlash nazariyasini shakllantirishga munosib hissa qo'shganidan dalolat beradi. Umumta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish jarayonida ajdodlarimizning boy ilmiy merosidan unumli foydalanish ijobiy samara berishi shubhasizdir. Islom dinida axloqiy tarbiya diniy tarbiyani

ajralmas qismi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Din buyurgan hayotda va muomalada kasb yetishga targ'ib etilgan axloq va fazilatlar islom jamiyatida qadriyat, chiroyli xulq va ma'naviy fazilatlar hisoblanadi

Shuning uchun ham islomda xulqni sayqallashga alohida e'tibor beriladi. Bu ish har bir musulmon uchun lozim va lobud ishlardan biri darajasiga ko'tariladi

Allox ta'olo qalam surasida "Va albatta sen ulkan xulqdasan" degan (4-oyat)

Bu oyati karima Payg'ambar alayhissalom uchun katta va oliy bahodur. Allox taolo u zotga xitob qilib, xulqlarini ulug'lik bilan sifatlamoqda

Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi :

Nabiy (s.a.v) :Sizlarning yaxshilaringiz chiroyli xulqlilaringizdur "dedilar

Termiziy, Muslim va Buxoriy rivoyat kilishgan.

Axloq va odobni yaxshi saviyada tutib turish uchun doimo ularni sayqallab turish, buzulishiga qarshi choralar ko'rish shart hisoblanadi.

Olamlarni yaratgan mehribon va rahmli Robbim barchamizni husni-xulq, odob - axloq egalaridan bo'lib, go'zal hayot kechirishimizni nasib aylasin. Amin!

References:

1. Усмонхон Алимов. Илмнинг фазилати. –Тошкент: Мовароуннахр, 2010 йил. 6-бет.
2. Алимов У. Илмнинг фазилати. –Тошкент: Мовароуннахр, 2010 йил. 47-48 бетлар.
3. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. –Тошкент: “Фан”, 1990 йил. 32 бет.
4. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. –Тошкент: “Фан”, 1990 йил. 104 бет.
5. Носирхўжаев С.Х., Лафасов М.Ф., Зарипов М.З. Маънавият асослари. – Тошкент: “Шарқ”, 2005 йил. 158-бет.
6. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. –Тошкент: “Фан”, 1990 йил. 108-бет.
7. Фалсафа қомусий луғат. “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти”, –Т.: 2004. –Б.66.
8. Мозийдан таралган зиё. – Т.: Маънавият, 1998. – Б. 60.
9. Шайх Абдулазиз Мансур. Минг бир ҳадис. –Т.: Гофур Ғулом нашриёти, 2017 йил. 183 – бет.